

RAQAMLI TA'LIMNI RIVOJLANTIRISH SHAROITIDA BO'LAJAK KIMYO O'QITUVCHILARINING AXBOROT KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHNING MOHIYATI

Yusupov Musurmon Maxmud o'g'li

*Преподаватель кафедры «Химия и методика ее преподавания» ТГПУ
и.м.Низами. e-mail: eisenmannyusupov@gmail.com*

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli ta'limni rivojlantirish muhitida bo'lajak kimyo o'qituvchilarining axborot kompetensiyasini rivojlantirish ularning kasbiy tayyorgarligining muhim yo'nalishi hisoblanadi. Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim faoliyatini raqamli ta'lim faoliyatiga o'tkazishga va yangi bilimlarni axborot texnologiyalari vositalaridan foydalangan holda, kompyuter texnologiyalari va turli raqamli vositalardan foydalanishda talabalarning pedagogik mahoratini rivojlantirish haqida fikrlar yuritilgan.

Kalit so'zlar: raqamli ta'lim, kasbiy kompetensiya, kognitiv faoliyat, raqamli savodxonlik, kasbiy kompetent, kasbga tayyorgarlik, raqamli kompetensiya, bo'lajak kimyo o'qituvchisi, raqamli ta'lim tendensiyalari.

Аннотация: В данной статье развитие информационной компетентности будущих учителей химии в условиях развития цифрового образования является важным направлением их профессиональной подготовки. В высших учебных заведениях возникают мысли о переводе образовательной деятельности в цифровую образовательную деятельность и освоении новых знаний с использованием средств информационных технологий, развитии педагогических навыков студентов по использованию компьютерных технологий и различных цифровых инструментов.

Ключевые слова: цифровое образование, профессиональная компетентность, когнитивное функционирование, цифровая грамотность, профессиональная компетентность, профессиональная подготовка, цифровая компетентность, будущий учитель химии, тенденции цифрового образования.

Abstract: In this article, the development of information competence of future chemistry teachers in the context of the development of digital education is an important area of their professional training. In higher educational institutions, thoughts arise about the transfer of educational activities into digital educational activities and the development of new knowledge using information technology tools, the development of students' pedagogical skills in the use of computer technologies and various digital tools.

Keywords: digital education, professional competence, cognitive functioning, digital literacy, professional competence, professional preparation, digital competence, future chemistry teacher, digital education trends.

Ta'limda zamonoviy tendensiyalarning biri bu raqamli texnologiyalarni ta'lim tizimiga kirishi. Globallashuv jarayonida oliy ta'limning modernizatsiya qilinishi ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalarning joriy etilishi bevosita raqamli sharoitning tashkil etilishi bilan uzviy bog'liqdir: aynan shu sohada ijtimoiy rivojlanish uchun psixologik, ijtimoiy, umumiy madaniy va kasbiy shart-sharoitlar yaratilganligi bilan izohlanadi.

Raqamli ta'limni rivojlantirish muhitida bo'lajak kimyo o'qituvchilarining

axborot kompetensiyasini rivojlantirish ularning kasbiy tayyorgarligining muhim yoʻnalishi hisoblanadi. Axborot kompetensiyasi, S.V. Trishina fikriga koʻra - bu shaxsning integrativ sifati boʻlib, u maʼlumotni tanlash, oʻzlashtirish, qayta ishlash, oʻzgartirish va yaratish jarayonlarini mavzuga oid bilimlarning maxsus turiga aks ettirish natijasi boʻlib, faoliyatning turli sohalarida maqbul yechimlarni amalga oshirish va bashorat qilish, qabul qilish imkonini beradi[1].

Axborot jamiyatiga oʻtish zamonaviy dunyoning tendentsiyasidir. Oʻz kasbiy faoliyatida muvaffaqiyatga erishish uchun oʻqituvchi rivojlanishi va takomillashishi kerak. Oʻqituvchining taʼlim muammolarini qanday hal qilish samaradorligi ham axborot kompetensiyasining rivojlanish darajasiga bogʻliq. Albatta, axborot kompetensiyasi oʻqituvchining malakasini oshirish va har tomonlama kamol topishining asosiy shartlaridan biridir.

Bugungi kunda boʻlajak kimyo oʻqituvchilari axborot oqimi bilan kurashish, shuningdek, materiallar va resurslar bilan ishlashda raqamli vositalardan samarali foydalanish uchun bilim va koʻnikmalarga ehtiyoji oshadi. Shu sababli oliy taʼlim tashkilotlari talabalarida axborot kompetensiyasini rivojlantirish dolzarb hisoblanadi. Raqamli texnologiyalardan foydalangan holda kimyo oʻqitish metodikasi - bu oʻquv jarayonini yangi usulda tashkil etish hamda oʻquvchilarning faol kommunikativ faoliyatga, ularning hissiy va intellektual salohiyatini kognitiv faoliyatga kiritishga qaratilgan[10].

Bugungi taʼlimni axborotlashtirish sharoitida vujudga kelgan “ axborot kompetensiya”da shaxs oʻz faoliyatini axborot – kommunikatsiya texnologiya vositalari bilan bogʻlashda kognitiv faoliyat koʻlamining oshishiga, bilimlarni ishlab chiqarish jarayonida foydalanishi hamda raqamli texnologiyalari vositalarining kasbiy faoliyatda qoʻllanilishi bilan talabalarda axborot kompetensiyasiga boʻlgan ehtiyoj oshib boradi. Ushbu shartlar kasbiy masalalarni hal qilish uchun foydalaniladigan maʼlumotlar hajmining davriy ravishda bir necha marta ortib borishini boshqarishga imkon beradi hamda talabalarni kelajakdagi kasbiy faoliyatga tayyorlashda va jamiyat oʻrtasida ijtimoiy maʼlumotlar bilan samarali oʻzaro aloqada boʻlishni taminlaydi[2]. Shu munosabat bilan oliy taʼlim tashkilotlarida talabalarining axborot kompetensiyasining rivojlantirishda axboriy ong va tasavvurni kengaytirish uchun kimyo faniga bogʻlab oʻqitishda turli laboratoriya mashgʻulotlari mexanizmini, kimyoviy moddalarni fazoviy shakllarni talabalar koʻz oʻngida vizualizatsiya qilish yaxshi samara beradi.

Oliy taʼlim muassasalarida taʼlim faoliyatini raqamli taʼlim faoliyatiga oʻtkazishga va yangi bilimlarni axborot - kommunikatsiya texnologiyalari vositalarini qoʻllagan holda kompyuter va turli raqamli vositalardan foydalanishga olib keldi. Hozirgi zamon oʻqituvchisi nafaqat kasbiy faoliyat uchun zarur boʻlgan bilimlar majmuasiga ega boʻlishi, balki taʼlim faoliyatida quyidagilardan unumli foydalana olishni bilishi lozim:

- kognitiv faoliyat maqsadlarini aniqlash; oldinga qoʻyilga rejalarga erishishning optimal usullarini topish;
- turli axborot manbalaridan foydalanish; kerakli maʼlumotlarni qidirish va topish, olingan natijalarni baholash;
- faoliyatini tashkil etishda axborot texnologiyalari fani oʻqituvchilari bilan

hamkorlik qilish imkoniyatlaridan foydalanish ahamiyatlidir[6].

Zamonaviy ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarda zamonaviy innovatsion texnologiyalar, g'oyalar, maktablar, yo'nalishlar, yondashuvlar qatoriga e'tibor qaratmasdan turib, barkamol mutaxassis bo'lishda qiyinchiliklarga duch kelinadi. Kasbiy faoliyatda axborot kompetentsiyaga asoslangan, shaxsga yo'naltirilgan, tizimli, texnologik va boshqa yondashuvlarga tayanib talabalarning kasbga tayyorgarlik holati o'rganilmoqda.

Axborot kompetensiyasini rivojlantirishning jihatlaridan biri axborotni izlash, baholash va tanlash qobiliyatidir. Bo'lajak kimyo o'qituvchilari o'z fanlari bo'yicha tegishli va ishonchli ma'lumotlarni topish uchun qidiruv tizimlari, ma'lumotlar bazalari va boshqa onlayn resurslardan foydalanishni o'rganishlari kerak. Shuningdek, ular olingan ma'lumotni uning dolzarbligi va ishonchliligini aniqlash uchun tanqidiy baholash va tahlil qilish imkoniyatiga ega bo'lishlari kerak. Muhim jihat, talabalarda axborot kompetensiyasi ma'lumotlarni qayta ishlash va taqdim etish uchun raqamli vositalar va ilovalardan samarali foydalanish qobiliyati va ko'nikmalarning rivojlanganligi bilan baholanadi. Bo'lajak kimyo o'qituvchilari o'quvchilar uchun ko'rgazmali materiallar va topshiriqlar yaratishda elektron jadvallar, grafik muharrirlar va boshqa kimyo yo'nalishiga doir dasturlar bilan ishlay olishlari kerak.

Bundan tashqari, axborot kompetensiyasini rivojlantirish aloqa va hamkorlik uchun raqamli vositalardan foydalanish qobiliyatini o'z ichiga oladi. Bo'lajak kimyo o'qituvchilari o'quvchilar, hamkasblar va ota-onalar bilan elektron pochta, videokonferensiya va boshqa vositalar orqali samarali muloqot qila olishlari kerak. Shuningdek, ular hamkasblari bilan hamkorlik qilish va o'quv materiallarini yaratish uchun onlayn platformalar va vositalardan foydalanishlari kerak [2].

Oliy ta'lim muassasalarining rivojlanish jarayoni raqamli ta'lim sharoitida kimyo yo'nalishidagi talabalarning kasbiy faoliyatida muammolarni qiyinchiliksiz hal qila olish qobiliyatini rivojlanganligi va talabalarning kasbga tayyorgarliklari bilan izohlanadi.

Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim olayotgan talabalarning kasbiy muvaffaqiyatlarining muhim sharti bu raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalana olish qobiliyatining rivojlantirish, kimyo yo'nalishida ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi. Shuning uchun bo'lajak o'qituvchilar uchun dasturlar va o'quv materiallariga raqamli muhitda ularning axborot kompetensiyasini rivojlantirishga yordam beradigan tegishli modul va vazifalarni kiritish muhimdir [7].

Yangi ijtimoiy tuzum strukturasi axborot kompetensiyasining o'rni juda muhim sanaladi, axborot manbalaridan keng foydalanish, yuqori darajadagi avtomatlashtirishni ta'minlaydigan kompyuterlashtirish asosida inson faoliyatining barcha sohalarida bilimlarni ishlab chiqarish va keng tarqatish bilan sanoat tuzulmalarida sezilarli darajada o'zgarish va rivojlanish islohotlarini joriy qilinishi o'z samarasini bermoqda. Sanoat va ijtimoiy sohalarida axborotni qayta ishlash, axborotlardan unumli foydalanish, talabalarning kasbiy faoliyatida qiyinchiliklarni bartaraf eta olishi ya'ni kasbiy kompetentligi va axborot kompetensiyasini rivojlantirish oliy ta'lim tashkilotlari oldida muhim vazifa sanaladi. Bunday sharoitda dunyo rivojlanishida raqamli faoliyatning joriy etilishi axboriy ongni

rivojlanishi zamonaviy sivilizatsiya rivojlanishining eng maqbul yo‘llarini izlashda hal qiluvchi vosita va texnologiyalardan hisoblanadi [8].

Odatda, “axborotli yondashuvlar” faoliyatini tahlil qilishda muayyan faoliyatni rivojlantirishning maxsus davrlarida, xususan, ta’limda fundamental bilimlar qayd etilganda yoki mavjud vositalar bilan hal etilmaydigan muammolar paydo bo‘lganda amalga oshiriladi. Ta’lim jarayonida G.K.Selevkoning fikrlariga tayangan holda muayyan uslubiy yondashuvlardan foydalanishni talab etadi, chunki yondashuvning o‘zi pedagogik jarayonda qo‘llaniladigan faoliyatning mazmuni, usullari, vositalari va usullarining butun majmuiga jamlagan holda o‘quv platformalari tashkil etiladi [6].

Ta’lim innovatsiyalari bo‘yicha ilg‘or pedagogik tajribaning keng va boy materiallarini tahlil qilish har bir zamonaviy yondashuvda kontseptual asoslarni, qo‘llaniladigan mazmun va usullarning xususiyatlarini, ta’lim rivojlanishining mohiyatini tushunish uchun zarur material mavjudligini ko‘rishga imkon beradi.

A.I. Rakitov axborotiy jamiyatining shakllanishini o‘rganar ekan, axborot texnologiyalarining tarqalishi fikrlash uslubi, turmush tarzi va insonni ijtimoiy makonga yo‘naltirish usullarini o‘zgartirishga yordam berishini ta’kidlaydi [3].

N.O Yatsishina o‘qituvchining axborot kompetentsiyasini shakllantirishda uchta asosiy yo‘nalishni belgilaydi:

- umumiy, ma’lumotlarni tahlil qilish , qayta ishlash va tanqidiy tushunish uchun yangi bilim, ko‘nikma va malakalarning topishga qaratilgan;
- texnologik, zamonaviy kompyuter va telekommunikatsiya tizimlarini o‘zlashtirishga qaratilgan;
- metodologik, oldingi ikkitasiga asoslangan ,bo‘lajak o‘qituvchini eng yangi ta’lim texnologiyalarini, o‘quv va kognitiv faoliyat shakllari va usullarini yaratish va ulardan foydalanishda tayyorlashga qaratilgan [4].

Ta’lim jarayonida shaxsga yo‘naltirilgan o‘qitish usulidan foydalanish (N.A.Alekseev, E.V.Bondarevskaya, M.V.Klarin, V.V. Serikov, I.S.Yakimanskaya va boshqalar) o‘quvchiga o‘zini shaxs sifatida anglashga, o‘zini o‘zi rag‘batlantiradigan imkoniyatlarni aniqlashga yordam beradi. Oliy ta’lim tashkilotlari talabalarining axborot kompetensiyasini rivojlantirish bilan ularning axborotlar bilan ishlash ko‘nikmasini malaka talablariga asoslangan holda kasbiy kompetentligini shakllantirish muhim sanaladi [9].

V. F. Burmakina, T. S. Vinogradova, L. V. Voronin, G. B. Parshukova, S. Yu. Proxorova, S. V. Trishina, T. P. Xilenko, A. V. Xutorskaya kabi o‘qituvchilar va psixologlarning tadqiqotlarida shaxsning axborot kompetensiyasini shakllantirish va rivojlantirish nafaqat kompyuter texnologiyalari vositalariga, balki ular bilan ishlash usullariga ham ega bo‘lish orqali amalga oshiriladi deb takidlaydilar [1].

Tadqiqotchilar ta’lim yo‘nalishlarini individuallashtirish va o‘qituvchi va pedagoglarning mustaqilligini oshirish zarurligini ta’kidlaydilar va o‘qituvchining ta’lim jarayonida sifat va funktsional yangi maqomi faqat kompetensiyadan keng foydalanish yaxshi samara beradi deb izohlaydilar. Axborot kompetensiyasini shakllantirish juda uzoq jarayon bo‘lganligi sababli, o‘qituvchilar unga o‘rta maktabning boshlang‘ich bo‘g‘inidan boshlashni maslahat berishadi, chunki erta rivojlanish kelajakda kompetensiyani rivojlantirish samaradorligiga hissa qo‘shadi.

Kompetensiyaviy yondashuvlarda, ularning fikriga ko'ra, faqat bilimga yo'naltirilgan tarkibiy qismga qisqartirilmagan, balki o'qituvchi tomonidan amalda qo'llaniladigan muayyan ko'nikmalarni egallashni o'z ichiga olgan ta'lim mazmunining bir turi ko'rsatilgan[7]. Bu vazifalardan biri ta'limda raqamli xizmatlar sifatini ta'minlash, jumladan, zamonaviy ta'lim va axborot texnologiyalaridan foydalanishni kengaytirish, o'qish muddatlarini saqlab qolgan holda o'quvchilar tomonidan o'zlashtirilgan kompetensiyalarni kengaytirishni ta'minlashdan iborat [8].

Bizning fikrimizcha, yuqoridagi tushunchalarni eng aniq talqini va farqlarini A. V. Xutorskaya tomonidan berilgan. U kompetensiyani "shaxsiy fazilatlarni o'zaro bog'liqlik (bilim, ko'nikma, malaka, faoliyat usullari) to'plami deb ta'riflaydi, ularga nisbatan yuqori sifatli samarali faoliyat uchun zarur bo'lgan ob'ektlar va jarayonlarning ma'lum bir doirasiga nisbatan belgilanadi". Kompetensiya deganda" shaxsning unga va faoliyat predmetiga shaxsiy munosabatini o'z ichiga olgan tegishli kompetensiyaga ega bo'lishi, egalik qilishi tushuniladi"[1].

Axborot kontseptsiyalarning yuqorida keltirilgan talqinlariga asoslanib, axborot kompetensiyasi - shaxsning o'z bilimlari va ko'nikmalarini taqdim etilgan ma'lumotlar bilan ishlashda turli xil shakllarda qo'llash qobiliyati, shuningdek uni amaliy faoliyatda samarali ishlatish imkoniyati hisoblanadi. Bo'lajak pedagog o'qituvchilarining axborot kompetensiyasining mohiyati va mazmunini aks ettirish, ularda axborot kompetensiyasini shakllantirish metodologiyasini nazariy jihatdan asoslangan, umumiy fikrlarni birlashtiradigan va qarashlar tizimi bo'lgan, pedagogik sharoitlarni yaratish usulini ko'rsatadigan faoliyat mahsuli [5].

Xulosa qilib aytganda, bo'lajak kimyo o'qituvchilarining raqamli muhitda axborot kompetensiyasini rivojlantirish ularning kasbiy faoliyatida malaka talablariga asosan axborot kompetensiyasini kasbiy kompetensiyaga uyg'unlashtirgan holda rivojlantirish hozirgi zamonning dolzarb masalalaridan hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Тришина С.В., Хуторской А.В. Информационная компетентность специалиста в системе дополнительного профессионального образования // Интернет-журнал «Эйдос». 2004. 22 июня // URL: <http://www.eidos.ru/journal/2004/0622-09.htm>.
2. Raxmonov, B. (2022). Fanlararo aloqadorlikda talabalarning axborot kompetensiyasini rivojlantirishda it-texnologiyalarining imkoniyatlari. Science and innovation, 1(B8), 509-514.
3. Ракитов А.И. Прогноз развития науки и технологии в России на период до 2025 года // Вестник РАН. - М., 1998. - № 8. - С.746-753.
4. Яцишина Н.О. Інформаційна компетенція як складова фахової підготовки майбутнього вчителя // Інформаційні технології в освіті, науці і техніці / Матеріали IV Всеукраїнської конференції молодих науковців ІТОНТ-2004: Черкаси, 28-30 квітня 2004р. – Черкаси: ЧНУ, 2004. – Ч. 2. – С. 53-54.

5. Комиссарова, А. В. (2008). К проблеме формирования информационной компетентности студентов. Актуальные вопросы современной науки, (3), 175-181.
6. Г.К. Селевко 2 Энциклопедия образовательных технологий. В 2 т. Т. 1. (обл) livelib.ru: <https://www.livelib.ru/author/17848/top-g-k-selevko>
7. В.В. Давыдов Теория развивающего обучения. - М., 1996
- 8 А.А. Леонтьев Психология общения: учеб. пособие для студентов высших учебных заведений I - Изд.5-е стереотипное. - М.: Смысл; Издательский центр «Академия», 2008. - 368 с
9. В.П. Беспалько Педагогика и прогрессивные технологии обучения. Институт развития проф. образования. - М.: Изд-во ин-та проф. образования Министерства образования России, 1995. - 336с.
10. Alimova, F., & Yusupov, M. (2022). К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНТЕРНЕТ-ТЕСТИРОВАНИЯ В ОБУЧЕНИИ ХИМИИ. Science and innovation, 1(B8), 1017-1022.
11. Алимova Ф. А., & Юсупов М. М. (2023). МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО ХИМИИ НА ОСНОВЕ ИНТЕРНЕТ ТЕСТ-ТРЕНАЖЕРОВ. Science and innovation, 2 (Special Issue 3), 1030-1036. doi: 10.5281/zenodo.7861669
12. Yusupov Musurmon Maxmud o'g'li. (2024). РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ ХИМИИ. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10678179>